

DOI:

Осіпова З. О., аспірантка

науковий керівник – д-ка істор. наук, професорка Грідіна І. М.

Маріупольський державний університет

Інтернет-меми як елементи передачі політичних наративів

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok та інші соціальні мережі в останні десятиліття перетворилися на майданчики масової комунікації, які активно використовуються політиками та політичними силами. Як зауважив Г. Почепцов, «сучасні мас-медіа відкрили нові можливості впливу, що дозволило перенести їх з позиції описової на позиції, які формують ситуацію».

Розглядаючи інструменти, завдяки яким можлива швидка передача політичних наративів у соціальних медіа, особливої уваги заслуговують меми.

Термін «мем» походить від грецького слова «тімета», що означає «щось наслідуване», і інтернет-меми часто створюються шляхом зміни та реміксування існуючого вмісту, щоб зробити його жартівливим або значущим у новому контексті.

Першим, хто використав поняття «мем» у науковому дискурсі, був британський біолог Річард Доукінз, який у 1976 році опублікував книгу «Егоїстичний ген». Автор порівнює гени з реплікаторами інформації, які здатні передавати накопичені знання за прикладом генів. Акцентуючи увагу на реплікаторах, дослідник взяв за приклад нове поняття «мем», яке, на його думку, копіює інформацію з можливістю її подальшої трансформації.

На сьогодні меми – повноцінні елементи масової комунікації. Незважаючи на поверхневе сприйняття, меми є носієм запрограмованих ідей і повідомлень, у ширшому уявленні – ідеологій.

А. Демічева зазначає, що такі елементи медійного контенту, як слогани і «фотожаби», вірусні відеоролики і пародійні ілюстрації, мелодії і гіфи, комікси та демотиватори, можуть інтерпретуватися як меми. При цьому вони можуть бути як спонтанні (відгуки мережевої аудиторії на певні висловлювання чи поведінку політиків), так і спеціально створені та запуснені в мережу зацікавленими акторами. Активне поширення мемів на політичну тематику, викликане двома чинниками: по-перше, політики постійно дають інформаційні приводи;

по-друге, сам жанр мемів якнайкраще відповідає комунікаційним потребам сучасної публіки.

Тобто інтернет-мем стає своєрідним засобом комунікації, оскільки піддається численному копіюванню та поширенню користувачами.

Його завдання – впливати на маси, тобто не останню роль тут відіграють ЗМІ (блоги, медіапортили) як майданчик для його розповсюдження. Механізм впливу й переконання в мемах – не логічний, а емоційний, що охоплює спектр емоцій від сміху до страху.

Аналізуючи емоційні спектри впливу, Дуглас Рашкофф у своїй книзі «Медіавірус. Як поп-культура таємно впливає на вашу свідомість» переносить поняття мему до медіапростору. Він визначає такі типи медіавірусів, як: 1) цілеспрямовані віруси, до яких зараховує рекламу, передвиборчі слогани; 2) віруси-тягачі, які спочатку виникають спонтанно, але відразу ж використовуються для певних цілей; 3) спонтанні віруси, які з'являються й поширюються без конкретної прагматичної мети.

К. Тенів визначає політичні мему як навмисно створені візуальні уявлення про політичну позицію. В основу візуальних одиниць, на його думку, закладаються фрази з політичних промов політиків, уривки з виступів або інші курйозні моменти.

А. С. Рязанов у статті «Мем як комунікативна одиниця: синхронія та діахронія поняття» пропонує наступну класифікацію мемів:

- навмисно створені – створюються маркетологами або користувачами інтернету для привернення уваги;
- кооптовані – такі мему виникають ніби спонтанно, проте підхоплюються зацікавленими сторонами та популяризуються з певною метою;
- самозароджені – народна творчість, яка отримала розголос через вірусний характер.

За семіотичним виявом він поділяє мему на такі:

- візуальні – це одиниці візуальної інформації, які є масовими через розповсюдження в соціумі, – це фотожаби, демотиватори, картинки, макроси, комікси, фейси та ін.;
- аудіальні – пісні, слогани, гасла, наприклад, «Русский военный корабль» є саме таким різновидом мему;
- текстові – будь-які слова, неологізми, гасла та вірші, які існують у текстовому вигляді, наприклад, «ПТН-ПНХ»;
- змішані – до цієї категорії можна додати відеомему, завдяки

їхньому поєднанню візуальної та аудіальної інформації, також до креолізованих мемів відносять картинки з текстовим супроводом, через сумісництво візуального та вербального контентів.

Назвавши меми медіавірусами, Дуглас Рашкофф зазначає, що їх головна мета – це вплив на соціум. Але крім цього, політичні меми мають ряд інших функцій:

- мобілізаційна підтримка: політичні кампанії та активісти часто використовують меми, щоб охопити нову аудиторію та залучити людей у непрямий спосіб. Для цього політичне повідомлення кодується в зображення, яке легко зрозуміти та пошири і яке заохочує до участі в політичній кампанії;

- вплив на громадську думку: меми використовуються для передавання ключових політичних ідей, які необхідно просувати, а також для висміювання опонентів. Мемі дають змогу зробити політичні повідомлення більш привабливими для певних демографічних груп;

- організація масових рухів: меми використовуються для мобілізації людей і організації масових рухів, надаючи можливість однодумцям спілкуватися та ділитися інформацією про конкретну політичну кампанію;

- створення особистого бренду: політики та політичні кампанії можуть використовувати меми, щоб створити свій особистий бренд або представити себе як привабливих чи, умовно, «крутих» особистостей для молоді.

Далеко не всі меми спрямовані на поширення та формування політичної думки, іноді меми створюються виключно з метою обміну інформацією: факти, іронія або розваги. Подібного роду меми часто зустрічаються на офіційних сторінках інформаційних агентств.

Таким чином, політичні меми – це лінгвістичні та психолінгвістичні одиниці інтернет-середовища, наратив яких повністю побудований на політичному змісті. Він має широке значення завдяки чистоті контексту, розповсюджується неконтрольовано та має ознаки вірусності. Із набуттям популярності мем стає впізнаваним, отримує нові значення без нівелювання старих і може використовуватися задля донесення інформації до аудиторії та ЗМІ. Мета таких одиниць може варіюватися між інформуванням, дезінформацією, розвагою й створенням бажаної політичної думки в реципієнта.